

Desarrollo de los graduados de la educación superior en la provincia Camagüey: necesidad de su estudio y perspectivas

Autores: Dr.C. Yanetsy García Acevedo, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dr.C. Alicia Rodríguez Gregorich, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dr.C. Jorge García Ruiz, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dirección postal de la institución del autor: Carretera Circunvalación Norte km 5 ½ e/ Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte

Teléfono y e-mail de contacto: +53 54246906, 32241076, yanetsy.garcia@reduc.edu.cu

Simposio: Desarrollo personal y ciudadano de los educandos.

Resumen

El auge mundial de los estudios sobre el seguimiento de graduados de la educación superior ha facilitado el abordaje sistemático de la temática en Cuba. Existen diferentes estudios nacionales encargados por la dirección del Ministerio de Educación Superior (MES). En tal sentido, en la actualidad aparece un nuevo reclamo nacional, que insta a encauzar en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, el proyecto titulado: Desarrollo de los graduados de la educación superior en la provincia Camagüey: valoración actual y perspectivas. El presente trabajo pretende exponer el escenario en que se desarrollará el estudio, a partir de identificar las razones que instan al mismo, así como los resultados esperados. De manera general se aspira con el proyecto a solventar las principales insuficiencias teórico-prácticas en el seguimiento a los graduados de la educación superior en la provincia de Camagüey, en función del perfeccionamiento de su desempeño profesional en las entidades de la producción y los servicios en que laboran, con vista al desarrollo institucional y local.

Palabras claves: graduados o egresados de la educación superior, formación profesional continua, entidades de la producción y los servicios, desarrollo institucional y local.